

“Internationalization” of International Law: A Critical Review

Kardan Journal of Law
1 (1) 74–95

©2019 Kardan University
Kardan Publications
Kabul, Afghanistan

DOI: 10.31841/KJL.2021.4

[https://kardan.edu.af/Research/kardan_jour
nal_of_law.aspx](https://kardan.edu.af/Research/kardan_jour
nal_of_law.aspx)

Zahid Jalaly

Abstract

Principles and roots of International law are as old as the states themselves. From the first day states came into existence, they established bilateral and multilateral relations and thus some principles categorized today as principles of international law emerged. Some of the notions of international law were practiced in the city states of Mesopotamia, Egypt, the Israelites, Greeks, Romans as well as Muslims. However, modern international law as a system is different. This law is outcome of the European civilization that originated in Europe and was confined to the same continent for some time. It later expanded into the whole world including the Muslim world. This paper evaluates the evolution of international law from euro-centric world order to a more international world order. It contends that the era of Colonialism coupled with collapse of Ottoman Empire and establishment of the United Nations Organization paved the way for internationalization of international law; and hence even those who do not agree with principles of this system have to follow the same. In this context, the paper evaluates some of the changes that international law, as a world order has to cope with.

Keywords: International Law, International Order, Westphalian Treaty, Colonialism, United Nations

Mr. Zahid Jalaly is Assistant Professor and Academic Administrator at the Department of Bachelors in Political Science and International Relations, Faculty of Social Sciences, Kardan University. The author wishes to thank Dr. Ahmad Khalid Hatam for his valuable comments on the first draft of the paper. The author remains solely responsible for contents of the paper.

نړيوال قانون څنگه "نړيوال" شو؟

زاهد جلالی

لنډيز

د معاصر نړيوال نظم د ساتنې دنده د نړيوال قانون په غاړه ده چې اروپايي تمدن تېرو شاوخوا شلور سوو کلونو کې او مشخصاً له ويستېاليا تړون وروسته دغه قانون زيږولی او خړوب کړی دی. نړيوال قانون لومړی يوازې اروپا کې د مسيحيانو تر منځ د اړيکو تنظيموونکی و او د وخت په تېرېدو سره نورې نړۍ ته هم وغځېد. دا مقاله د نړيوال قانون پر دغه تکاملي سیر بحث کوي او شپږې چې اوسنی نړيوال قانون اروپا کې څنگه رامنځ ته شوی، څوک يې پلرونه دي او نورې نړۍ ته څنگه او ولې غځېدلې. په دغه بحث کې ټينگار شوی چې استعماري دوره او له استعمار وروسته موده د دې لامل شوې ده چې نړيوال قانون، د اسلامي نړۍ په شمول، نورې نړۍ ته ورسېږي او په رښتيا نړيوال شي. د مقالې په پای کې د نړيوال قانون پر راتلونکي او ورپېښو ننگونو هم بحث شوی دی.

کيلی: نړيوال قانون، نړيوال نظم، ويستېاليا، استعمار، ملگري ملتونه، اسلامي نړۍ

زاهد جلالی، د کاردان پوهنتون د ټولنيزو علومو پوهنځي د سياسي علومو او نړيوالو اړيکو د ډيپارټمنټ آمر او استاد دی. نوموړی د مقالې د بياکتني او رغنده تبصرو له امله له ډاکتر احمدخالد حاتم څخه مننه کوي خو په مقاله کې وړاندې شوي نظريات د ليکوال خپل دي.

د نړيوال قانون، يا انټرنېشنل لا لفظ په لومړي وار د انگلستان د اتلسمې پېړۍ مشهور قانون پوه، جېرمي بنتم (۱۷۴۸-۱۸۳۲م) له خوا وکارول شو. نړيوال قانون پخوا د ملتونو قانون او د جگړې او سولې قانون په نامه هم يادېده. وروسته د نړيوال قانون لفظ کارېدل عام شول او نن ورځ د نړيوال قانون اصطلاح تر نورو اصطلاحاتو ډېره عامه ده چې تقريباً ټول کتابونه يې په همدغه نامه يادېږي. بنتم په ۱۷۸۹م کال کې په خپل مشهور کتاب کې چې د اخلاقو او قانونگذاري اساساتو پېژندنه نومېده، نړيوال قانون تعريفوي او وايي چې دا د قانون هغه برخه ده چې د خپلواکو دولتونو دوه اړخيزې اړيکې څېړي.^۱

د نړيوال قانون ځينې اصول دومره پخواني دي لکه دولتونه چې دي. معنا دا چې، دغه اصول له هغه ورځې د دولتونو ترمنځ په اړيکو کې موجود و، په کومه ورځ چې په نړۍ کې دولتونه رامنځ ته شوي او په خپل منځ کې يې اړيکې لرل شروع کړي دي. تاريخي لاسوندونه ښکاره کوي چې تر ميلاد درې نيم زره کاله مخکې په يوه تمدن کې چې مېزوپوتاميا نومېده او اوسني عراق کې يې لمن خپره وه، هلته ښار-دولتونه موجود وو او دغو ښار-دولتونو استقلال لاره، په خپل منځ کې يې جگړې کولې او کله نا کله به يې د سولې تړونونه لاسليکول.^۲ حمورابي د دغې سيمې واکمن و او د قانون په اړه د هغه کوډ يو له تاريخي حقوقي اسنادو څخه گڼل کېږي.^۳ په دغه تمدن او ښار-دولتونو کې د نړيوال قانون ډېر محدود اصول، لکه د دولتونو د

^۱ نړيوال قانون دوه ډوله تعريفونه لري، يو يې دوديز تعريف دی، چې نړيوال قانون د سولې او جگړې قانون بولي، او يا هم د هېوادونو تر منځ د اړيکو تنظيمولو قانون. خو معاصر نړيوال قانون بدل دی، دې کې نړيوال سازمانونه، نړيوال شرکتونه او افراد هم خپل ځانگړی ځای لري، نو معاصر تعريف پراخ دی. اوسمهال نړيوال قانون داسې تعريفېږي چې د هغو اصولو مجموعه ده چې د دولتونو تر منځ د اړيکو پر مهال پر دوی پلي کېږي. دغه اصول اساساً د دولتونو اړيکې اداره کوي، خو يوازې دولتونه د نړيوال قانون مخاطبين نه دي. نړيوال سازمانونه او، تر يوه حده، افرادو ته هم نړيوال قانون يو لړ حقوق ورکړي او پرې يې وجايب وضعه کړي دي.

^۲ Robert Tittler, *The City-State in Five Cultures* by Robert Griffeth, Carol G. Thomas, *The International History Review*, 04:04 (1982): 612-14. Available online at: <<http://www.jstor.org/stable/40105260>> (Last accessed: 05.12.2019); and David J. Bederman, *International Law in Antiquity* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 23.

^۳ B. V. Rao, *World History* (New Delhi: Sterling Publishers Pvt. Ltd., 2004), 30.

خپلواکۍ مفهوم، واکمن وو. دغه راز، د تړون حيثيت او د تړون د احکامو الزاميت، چې د نړيوال قانون له مهمو بنسټونو څخه دي، له هغه وخته د دوی ترمنځ رايچ وو.⁴

دغه راز تاريخي اسناد ښکاره کوي چې زرگونه کاله پخوا په اوسني مصر کې د هيتيانو په نامه خلک واکمن وو. د دوی په مشرانو کې رمسيس واکمن ډېر مشهور دی چې خپل دولت يې ډېر پراخ او د ستر قدرت برخه من کړ. دغه دولت له شاوخوا دولتونو سره بېلابېل ډول اړيکې لرلې. دوی ډېر هېوادونه فتحه کړي او له نورو سره يې سوله ييزې اړيکې پاللې، ځينې هېوادونو ته يې استازي استول او ډالۍ يې ورلېږلې.⁵ دوی د «تړون بايد نقض نه شي» نړيوال قانون مهم اصل پېژانده او تر ډېره يې مراعاتوه.⁶ تر دې چې د دوی د مختلفو تړونو متنونه ثبت شوي او پکې ټينگار شوی دی چې تړون بايد نقض نه شي.⁷ په دغه ترتيب پخواني مصري تمدن کې هم د نړيوال قانون ځينې مهم اصول شته وو او مراعات کېدل.

په دې پسې د نړيوال قانون تاريخي کتابونه د يهوديانو د اسرائيلي دولت يادونه کوي چې تر مېلاد شاوخوا زر کاله مخکې واکمن وو. د دوی دولت نور هېوادونه په دوو برخو وېشلي وو: لومړی هغه چې د دوی قسم خواره د ډونېمنان وو⁸ او دويم هغه ملتونه چې دوی ډېر بد نه بلل. لومړۍ کټگورۍ سره به د دوی جگړه ډېره وحشيانه وه. اسراييليانو به د جگړې پر مهال د دوی جنگيالي او غير جنگيالي ټول يو ډول وژل. هغوی به د دغو ډنډمنانو ښځې، ماشومان او آن ځناور له منځه وړل.⁹ له عادي ډنډمنانو سره د دوی تعامل بدل و. له هغوی سره يې د جگړې آداب تر ډېره مراعاتول، د هغوی هېوادونو ته يې سفيران او استازي لېږل او د سولې تړون ته ژمن پاتې کېدل.¹⁰ دغه راز دوی د جگړې د بنديانو په اړه قانون درلود. يا به يې وژل،

⁴ Ibid.

⁵ Rao, *World History*, 21-23.

⁶ Kurt A. Raaflaub ed., *War and Peace in the Ancient World* (Malden: Blackwell Publishing Ltd, 2007), 83-101.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Oppenheim, *International Law: A Treatise* (London: Longmans, Green and Co., 1905), 52-53.

¹⁰ Raaflaub ed., *War and Peace in the Ancient World*, 149.

¹¹ Oppenheim, *International Law*, 52-53.

يا به يې غلامانول او که به شمېر بيخي زيات او مړول به يې ستونزمن وو، نو دوی به يې آزادول.^{۱۲} معنا دا چې د تېرو تمدنونو په څېر دوی هم د نړيوال قانون ځينې محدود اصول لرل او ځينې يې مراعاتول.

د نړيوال قانون په تاريخ کې دغه راز د يونان ښار-دولتونه هم ځانگړی ځای لري. دغه تمدن چې د اوسني غربي تمدن رينې بلل کېږي، تر ميلاد اووه نيم سوه کاله وړاندې د يونان په مختلفو ښارونو کې ښار-دولتونه جوړ کړي وو.^{۱۳} دوی له نورو هېوادونو سره د جگړې پر مهال اصول نه مراعاتول، ځکه چې هغوی به يې وحشيان بلل.^{۱۴} خو په خپلو منځو کې به يې د جگړې اصول په نظر کې نيول او له جگړې مخکې به يې هڅه کوله چې له ډيپلوماتيکي لارو د جگړې مخه ونيسي. اوپنهيم (۱۸۵۸-۱۹۱۹) ليکي چې دوی پر دې باور وو چې د جگړې له پيل مخکې بايد د جگړې رسمي اعلان وشي.^{۱۵} دوی د جگړې پر مهال هم ځينې آداب په نظر کې نيول، لکه وژل شوي پوځيان به يې خښول، هغه کسان به يې نه وژل چې په مذهبي ځايونو کې يې پناه اخیسته، او د جنګي بنديانو تبادلې او په پيسو خوشې کول د نړيوال قانون هغه اصول وو چې په يوناني تمدن کې ليدل شوي او پلي کېدل.^{۱۶}

د يوناني تمدن په تعقيب رومي تمدن هم پر اوسني اروپايي تمدن ډېرې اغېزې لري. دوی هم د نړيوال قانون په تاريخ کې مهم ځای لري. د رومي امپراتورۍ رېښه تر ميلاد اووه سوه کاله وړاندې د روم ښار په جوړېدو کې ده. دغه جنګيالي دولت په لږه موده کې ډېر هېوادونه ونيول او سوونه کاله وروسته يې د نړۍ ستره برخه تر خپلې واکمنۍ لاندې راوسته.^{۱۷} د روميانو په تمدن کې د نړيوال قانون ځينې محدود اصول او لارښوونې شته وې. هغوی د جگړې پر مهال ځينې اصول مراعاتول. هلته څه مذهبي کسان و چې فیتايل *Fetiale* يې بلل

¹² Hershey, Amos S., The History of International Relations during Antiquity and the Middle Ages, *The American Journal of International Law* (1911): 901-33.

¹³ "Rise of City-States: Athens and Sparta," *Ancient Civilizations*, <http://www.ushistory.org/civ/5a.asp> (Last accessed: 05.12.2019).

¹⁴ Oppenheim, *International Law*, 52.

¹⁵ *Ibid.*, 53.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ R. R. Palmer, Joel Colton and Lloyd Kramer, *A History of the Modern World* (McGraw-Hill, 2007), 14.

او د جگړې د پيل پر مهال ځينې رسمونه تر سره کول د هغوی دنده وه. فيتايل به عادلانه او غير عادلانه جگړه سره تفکيک کوله او د جگړې اعلان^{۱۸} هم د دوی دنده وه.^{۱۹} معنا دا چې رومي تمدن هم د نړيوال قانون ځينې بحثونه تازه کړي و.

د نړيوال قانون په تاريخ کې يو له پامه غورځېدلی باب د مسلمانانو دی. اروپايان عموماً دغه باب ته توجه نه کوي او په منډه پرې تېرېږي. مسلمانانو د سولې، جگړې، بې پرې توب، او د هېوادونو د مسؤليت په باب زبنت ډېر کتابونه ليکلي او د مسلمانانو په تمدن کې دغه اصول په جدي توگه مراعات کېدل. قرآن کریم او نبوي سنتو د دغه مسایلو بنسټونه واضح کړي او د فقهي منابع په دغه تړاو ډېر غني دي. د نړيوال قانون په تاريخ کې لومړی ليکل شوی کتاب د امام محمد بن حسن الشيباني (۷۴۹-۸۰۵) دی چې په دغه تړاو تفصيلي بحثونه لري. په دغو کتابونو کې د جگړې ادابو په تړاو، د بنديانو په اړه، د سولې په اړه او نورو مسایلو په باب ډېر اصول شته، چې متاسفانه اروپايي ليکوالو له پامه غورځولي.^{۲۰}

خو اوسنی نړيوال قانون د يو نظم په توگه دومره زوړ نه دی. د دې ريښې په اوسني غربي تمدن کې دي چې شاوخوا څلور سوه کاله تاريخ لري. د نړيوال قانون ستر ليکوال، مېلکم شا (۱۹۴۷-) په همدې نظر دی.^{۲۱} ځينې نور ليکوالان دغه قانون د مسيحي تمدن لاسته

^{۱۸} د مثال په توگه، کله چې رومي دولت له بل دولت څخه څه غوښتنې لرلې، نو د فتايل مشر به يې د دوښمن هېواد خاورې ته استاوه، هغه به خپلې غوښتنې هغوی ته اعلانولې او درې دېرش ورځې به يې انتظار کاوه. کله چې به هغوی د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه واوه نو دوی به دوښمن هېواد غير عادلانه او د دوی پر وړاندې جگړه به يې عادلانه او مشروع بلله.

David J. Bederman, *International Law in Antiquity*, 231-232.

^{۱۹} Dimitrios Delibasis, *The Right to National Self-defense: In Information Warfare Operations* (UK: Arena Books, 2007), 88.

^{۲۰} د اسلامي نړيوال قانون په اړه ډېر کتابونه ليکل شوي دي. محمد حميد الله په دغه تړاو ډېر ليکل کړي او د دوکتورا ټول تيزس يې پر اسلامي نړيوال قانون دی. دغه راز محمود احمد غازي، محمد منير، جمعه ضميريه او نورو ليکوالو ډېر څه ليکلي. د تفصيلاتو له پاره د ليکوال دغه مقاله وگورئ:

Zahid Jalaly, "Analysis of Origin, Development and Nature of Islamic International Law," *Kardan Journal of Social Sciences and Humanities* (2018), 3-29.

^{۲۱} Malcolm Shaw, *International Law* (Delhi: Cambridge University Press, 2008), 13-14.

راوپنه بولي چې يو مهال يوازې د اروپا له پاره و او د اروپا مسيحيانو، چې ځانونه متمدن او نوره نړې وروسته پاتې او بربري بلله، نور هېوادونه د دې وړ او جوگه نه بلل چې گواکې نړيوال قانون دې هغوی ته حقوق ورکړي او يا دې د هغوی و جايب تعين کړي. په لنډو ټکو، د اروپا مسيحيانو نوره نړۍ په رسميت نه پېژندله او پدې نظر وو چې له نورو سره هر ډول چلند سم او د منلو وړ دی. دغه قانون هغه مهال د اروپايي محدود هېوادونو قانون و. دا مقاله د اوسني نړيوال قانون ريښې څېړي او هڅه کوي چې ښکاره کړي چې دغه نړيوال قانون څنگه له اروپايي او محدود قانون څخه په نړيوال قانون بدل شو.

۱- وېستفاليا تړون: نوي دولتونه او نوی نړيوال نظم

د جرمني په وېستفاليا سيمه کې په ۱۶۴۸م کال کې د اروپا مشران راتول شول او د وېستفاليا تړون په نامه يې څو توافقونه ترسره کړل چې پر نړيوال قانون يې ستر تاثير درلود. په دغه غونډه کې د ساورنټي يا حاکميت فکر ته، چې پخوا د فيلسوفانو له لورې په کتابونو کې وړاندې شوی و، د عمل جامه ورواغوستل شوه. په همدې غونډه کې وه چې د ټولو هېوادونو مشران په کې يو ډول وبلل شول او ټولو سره د خپلواک په توگه چلند ترسره کېده. ويل کېږي چې د غونډې پر مهال مشر نه و، ځکه ټولو هېوادونه ځانونه مساوي بلل او د مشر او کشر مفهوم يې له منځه يوړ. تر څو يو وروسته او بل مخکې نه شي، د هر يو هيواد مشر له پاره دروازه ځانگړې شوې وه.^{۲۲}

د پوهانو له نظره دا د وېستفاليا تړون و چې دولتونو ته يې دا حق ورکړ چې له بهرنۍ لاسوهنې پرته خپلې چارې، څنگه چې غواړي اداره کړي. دغه لاسوهنه پر سياسي، يا حقوقي يا مذهبي بنسټونو هم روانه ده او د خپلې خاورې خپل اختيار پر بنسټ هېوادونه حاکميت لري. په دغه ترتيب د وېستفاليا تړون هېوادونو ته د مستقلي او خپلواکې ادارې اجازه ورکړه او د پاپ، کليسا او نورو هېوادونو واک او لاسوهنه يې محدوده کړه.^{۲۳}

^{۲۲} د تفصيلاتو له پاره؛ زاهد جلالې، شرق او غرب: يوه لنډه پرتله (کابل: اکسوس کتابپلورنځی، ۲۰۱۸)، ۱۴-۱۶.

^{۲۳} Stephane Beaulac, The Westphalian Model in Defining International Law: Challenging the Myth, *Australian Journal of Legal History*, 8 (2004).

د نړيوال قانون پوهان پر دې باور دي چې د وېستفاليا تړون د اوسنيو ملت-دولتونو د زېږېدو اصلي پيل دی. تر دې وړاندې دولتونه وو، خو په دغه شکل نه. له دې وروسته مستقل دولتونه جوړ شول، ټول مساوي بلل کېدل او د حاکميت اصل، چې د معاصر نړيوال قانون اساس بلل کېده، په کې واکمن و. چارلېس راینې ليکي چې د اروپا دوديز نړيوال قانون له وېستفاليا تړون سره پيل کېږي چې دولتونه په کې په رسمي توگه خپلواک او مستقل سياسي واحدونه وبلل شول.^{۲۴}

امريکايي سياستوال او د سياسي علومو پروفیسر، هنري کسینجر (۱۹۲۳-) هم په خپل کتاب کې پر وېستفاليا تړون ټينگار کوي او دا د نوي نړيوال نظم اساس بولي.^{۲۵} پر دې اساس، د معاصر نړيوال قانون په تاريخ کې د وېستفاليا تړون د مور حيثيت لري او وروسته يې داسې هېوادونه وزېږول چې د نړيوال قانون په غوړېدو او نړيوال نظم په جوړښت کې يې اساسي رول ولوباوه.^{۲۶} خو يادونه يې لازم ده چې د وېستفاليا تړون تر اروپايي هېوادونو محدود و، او نوره نړۍ کې بيا هم د پخوا په څېر نظم حاکم و. دا چې دغه سياسي نظم نوره نړۍ کې څنگه خپور شو، وروسته يې څېړو. اوس به همدغه وخت کې په اروپا کې د نړيوال قانون په اړه علمي پرمختگ وڅېړو.

۲- د نړيوال قانون بنسټگر

په اروپا کې معاصر نړيوال قانون د رنېسانس د دورې توليد دی. مذهبي جگړې او وېستفاليا د نړيوال قانون د پلي کېدو لاره هواره کړه او رنېسانس او دغه راز د نړيوال قانون ليکوالو د دغه قانون معنوي بنسټونه وضعه کړل. دا ټول تقريبا په يوه موده کې ترسره شوي دي. پورته يادې شوې نږدې ټولې پېښې د پنځلسمې او اولسمې پېړۍ ترمنځ ترسره شوي دي.

د نړيوال قانون بنسټگر او پلاران د رنېسانس، مذهبي جگړو او ځينې د وېستفاليا تړون شاهدان وو. د دغه قانون تر ټولو لومړی ليکوال فرانسېسکو ويتوريا (۱۵۴۶-۱۴۸۰) گنل کېږي چې

²⁴ Ibid.

²⁵ Henry Kissinger, *World Order: Reflections on the Character of Nations and the Course of History* (UK: Penguin Books, 2015).

²⁶ Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law* (London: Routledge, 1997), 11.

د سلامانکا پوهنتون د الهیاتو د برخې استاد و. شاگردانو یې د هغه لکچرونه راغونډ کړي و او وروسته یې د کتاب په شکل چاپ کړل. ویتوریا پر جنوبي امریکا د هسپانویانو بریدونه او د دغې سیمې فتحه په خپلو لکچرونو کې خپرلې ده. دغه وخت کې نړیوال نظم پر طبعي قانون (natural law) ولاړ و. ^{۲۷} د نړیوال قانون بل مهم لیکوال سوارېز (۱۶۱۷-۱۵۴۸) و. هغه هم د الهیاتو استاد او پر دې باور و چې نړیوال قانون باید ځکه پلی شي چې پر طبعي قانون ولاړ دی او پر ټولو خلکو پلی کېږي. هغه له طبعي قانون څخه د عمومي تړون اصول استنباط کړي و. ^{۲۸} د ویتوریا او سوارېز پر گډون ځینو نورو لیکوالو او د پوهنتون استادانو هم د نړیوال قانون په اړه لیکل کړي دي؛ خو ایټالوي لیکوال او د اکسفورډ پوهنتون د مدني قانون پروفیسر، البرېکو جېټېلي (۱۶۰۸-۱۵۵۲) تر ټولو اغېزمن دی. ^{۲۹} هغه په خپل کتاب، د جگړې قانون (*De Jure Belli*)، کې چې ۱۵۹۸ م کال کې یې انگلستان کې لیکلی و، د جگړې او د تړونونو د قانون په اړه تفصیلي بحثونه کړي دي. ^{۳۰} تر جېټېلي وروسته د نړیوال قانون تر ټولو ستر او مشهور لیکوال هوگو گروشيوس (۱۶۴۵-۱۵۸۳ م) دی. هغه د الهیاتو، تاریخ، ریاضیاتو او قانون متخصص و. ^{۳۱} د سولې او جگړې قانون (*De Jure Belli ac Pacis*) د هغه تر ټولو مهم اثر دی چې لومړی وار په ۱۶۲۵ م کال کې خپور شو. همدا کتاب دی چې گروشيوس پرې د نړیوال قانون د پلار لقب گټلی دی ^{۳۲} ځکه چې د نوموړي دغه کتاب ډېر عام شو او تقریباً له همدغه کتاب وروسته په اروپا کې هېوادونو د نړیوال قانون پلي کول ورو ورو شروع کړل. ^{۳۳}

که څه هم گروشيوس د نړیوال قانون د بېلابېلو برخو په هکله لیکل کړي، خو د سمندر قانون په اړه یې نظر د پام وړ دی. هغه له پرتگالیانو سره په دې کې مخالف و چې سمندر دې د

²⁷ Shaw, *International Law*, 22.

²⁸ *Ibid.*, 23.

²⁹ J.G. Starke, *Introduction to International Law* (London: Butterworth and Co., 1989), 9.

³⁰ Shaw, *International Law*, 23.

³¹ *Ibid.*

³² Starke, *Introduction to International Law*, 9.

³³ Oppenheim, *International Law: A Treatise*. 64.

دولتونو د واکمنۍ لاندې راوستل شي، نو ځکه يې د آزاد سمندر نظر وړاندې کړ.³⁴ معنا دا چې سمندر د ټول انسانيت ملکيت دی او دولتونه حق نه لري چې دا يوازې ځان ته محدود او نور ترې محروم کړي. دغه راز نړيوال قانون کې د عادلانه جگړې او غير عادلانه جگړې او نور مفاهيم گروشيوس ته ورگرځي.³⁵

که څه هم گروشيوس د نړيوال قانون د پلار په نامه ډېر شهرت لري او د اوپنهايم په څېر ليکوال هم دا يو مناسب او پر ځای لقب بولي،³⁶ خو اوسمهال ډېری پوهان هغه ته د دغه لقب ورکولو سره مخالف دي.³⁷ د هغوی دليل دا دی چې گروشيوس په خپلو کتابونو کې له ویتوریا او جېنټېلي څخه ډېر متاثر ښکاري. په ځانگړې توگه، هغه د جېنټېلي ډېر نظريات بيا ځل وړاندې کړي دي. له همدې کبله ځينې ليکوالان توکه کوي چې که گروشيوس د نړيوال قانون پلار وي، نو جېنټېلي يې بايد نيکه ومنل شي.

پورته يادو شوو اشخاصو د معاصر نړيوال قانون بنسټ اېښی او پر راتلونکي نړيوال قانون او د دغه قانون پر ليکوالانو خورا ډېر اغېز لري، نو ځکه دوی د نړيوال قانون مؤسسين بلل کېږي.

۳- استعماري دوره: نړيوال قانون د نړيوال کېدو پر لور

د نولسمې پېړۍ تر پنځوسمو کلونو او آن تر دې وروسته هم نړيوال قانون په رښتيني معنا نړيوال نه و، بلکې د اروپايي دولتونو، هغه هم مسيحيت منونکو، تر منځ د اړيکو اداره کولو چاره يې پر غاړه وه. امريکا په ۱۷۷۶ م کال کې د آزادۍ اعلان وکړ او خپلواکي يې خپل حق وباله چې په دغه ترتيب د نړيوال قانون يو اساس کېښودل شو، خو امريکا هم د اروپايي-مسيحي فرهنگ او تمدن يوه برخه ده.

نوره نړۍ پر دوو دلايلو له نړيوال قانون څخه محرومه وه. لومړی دا چې اروپايانو ځانونه متمدن بلل او نور يې بربريان. پر دې اساس، دوی نړيوال قانون يوازې تر «مسيحي-اروپايي»

³⁴ Shaw, *International Law*, 24.

³⁵ Starke, *Introduction to International Law*, 10.

³⁶ Oppenheim, *International Law: A Treatise*. 64.

³⁷ Shaw, *International Law*, 23; Starke, *Introduction to International Law*, 11.

هېوادونو محدود کړې و او پر نورو يې نه پلي کاوه.^{۳۸} بل دليل به بنيادي دا و چې نورو هېوادونو هم اروپايي نړيوال قانون نه مانه. د مثال په توگه د چين واکمن دې ته حاضر نه و چې د انگلستان د واکمن سياسي استازي ته خپل هېواد کې د دننه کېدو اجازه ورکړي.^{۳۹} دغه راز عثماني خلافت د اسلامي تمدن د ساتونکي په توگه غربي نړيوال قانون په خپل اصلي شکل نه شو منلای، ځکه چې د هماغې ټولني ارزښتونه يې تمثيلول.

لومړی وار په ۱۸۵۶م کال کې اروپا دې ته حاضر شوه چې عثماني خلافت، چې يو اروپايي غير مسيحي هېواد و، هم په رسميت وپېژني. د دې رسميت پېژندنې تر شا لامل دا وو چې په دغه کال کې عثماني خلافت تزاري روسيې ته، د فرانسې او انگلستان په ملگرتيا، ماته ورکړه. دا رسميت پېژندل د پاریس تړون پر اساس وشول چې د ۱۸۵۶م کال په مارچ کې لاسليک شو.^{۴۰} خو پروفیسر محمود احمد غازي (۱۹۵۰-۲۰۱۰) بيا په دې باور دی چې دغه تړون کې يوازې دا اعتراف شوی چې عثماني خلافت اروپايي ځواک دی، نه دا چې د نړيوال قانون مخاطب او د دغه قانون له حقوقو او امتيازاتو څخه برخمن دی. تر دغو کلونو پورې نړيوال قانون يوازې په اروپا کې د سولې او جگړې قانون و. خو په واقعي معنا نړيوال ځکه نه وو چې يواځې د کور دننه او د يوې عقېدې خلکو اړیکې د دغه قانون سره سم تنظيمېدې خو له نورو خلکو او نورو هېوادونو سره د اړیکو لپاره نه قانون وو او نه مقررات. دا يادونه لازمه ده چې د نړيوال قانون په تاريخ کې استعماري دوره، چې له اتلسمې پېړۍ پيل کېږي، خورا ارزښتناکه ده. اتلسمه پېړۍ کې د انگلستان شرقي هندي کمپنۍ (East India Company) له مغولي هند سره تجارتي اړیکې ټينگې کړې، خو ورو ورو دغه کمپنۍ په سيمه کې د يو ځواک په توگه مطرح او په پای کې پر هر څه واکمنه شوه.^{۴۱} هند کې د

³⁸ Muhammad B. Hassan Al-Shaybani, *the Shorter Book on Muslim International Law*, trans. Mahmoud Ahmad Ghazi (Islamabad: Islamic Research Institute, 1998), 1.

³⁹ Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, 12-13.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ څېړنې په ډاگه کوي چې شرقي هندي کمپنۍ په دغه موده کې له هندوستان څخه د نن ورځ په ارزښت ۴۵ تريليونه ډالر (۴۵۰۰۰ ميليارد، چې يو ميليارډ رز ميليونه ډالر کېږي) په ارزښت شتمني لوت کړې ده. د لا تفصيل لپاره وگورئ:

۱۸۵۷ م کال له پاڅون وروسته انگلستان اعلان وکړ چې هندوستان يې يوه رسمي برخه ده او په دغه ترتيب هندوستان هم د اروپا يوه برخه شوه او د هماغه تمدن ريښې په کې په خورېدو شوې.

د اتلسمې پېړۍ وروستيو کلونو کې فرانسوي ځواکونه مصر ته راغلل خو دوی څو کلونه وروسته بېرته ووتل. له همدې وروسته د انگلستان، فرانسې، ايټاليې او نورو اروپايي قدرتونو مخه اسيایي او افريقايي هېوادونو ته شوه، د دغو سيمو ډېره برخه يې تر خپلې ولکې لاندې راوسته او خپل قوانين او فرهنگ يې پرې وټپل. د اسلامي قانون معاصر متخصص او د کولمبيا پوهنتون استاد، وایل حلاق (۱۹۵۵ -) ليکي چې ملت-دولت په استعماري دوره کې اسلامي نړۍ ته راغلی او د مستعمرينو په لاس دلته ځای پر ځای شوی دی.^{۴۲} هغه په خپل کتاب کې تفصيلي بحث کړی دی چې څنگه اسلامي قوانين په تدريج سره په غربي قوانينو بدل شوي او د اسلامي نړۍ «اسلاميتوب» په «غربيټوب» بدل شوی دی.^{۴۳} حلاق ليکي:

په هندوستان کې د اتلسمې پېړۍ په وروستيو کلونو کې او په منځني ختيځ کې د نولسمې پېړۍ په پيل کې چې تر ۱۹۴۰ او ۱۹۵۰ م کلونو يې دوام وکړ، د دغو هېوادونو د سيستمونو د غربي کېدو هڅې او حرکت پيل شو. دغه بدلون ډېر ستر او جذري و. په دغو هېوادونو کې د اسلامي شريعت د له منځه وړلو له پاره ډېر سيستماتيک کار وشو چې بالاخره دغه قانون «فردی» امورو ته منحصر او له ټولنيز او دولتي سيستم سره پرې شو.^{۴۴}

په دغه شکل، نړيوال قانون هم له اروپا واوت او د نړيوال کېدو پر لور يې مزل پيل کړ. د اتلسمې او نولسمې پېړۍ په اوږدو کې د پراخېدو تر څنگ نړيوال قانون کې ځينې مهم

Jason Hickel, "How Britain stole \$45 trillion from India and lied about it," *Aljazeera*.
 برېښنایي پته: <<https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/britain-stole-45-trillion-india-181206124830851.html>>

(وکتل شو: ۲۰۱۹.۱۲.۲۵). <<https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/britain-stole-45-trillion-india-181206124830851.html>>

⁴² Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press), 120.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, 140.

لیکوالان هم څرگند شوي چې د دغې دورې اهمیت زیاتوي.^{۴۵} همدارنگه، په نولسمه پېړۍ کې د جگړې قانون، یا نړیوال بشردوستانه قانون په لړ کې مهم پرمختگونه وشول. په ۱۸۶۳ او ۱۸۶۴ م کلونو کې جنیوا ښار کې د هنري ډیونانت (۱۸۲۸-۱۹۱۰) د هڅو پر بنسټ د سره صلیب اداره رامنځ ته شوه او د هېوادونو په مرسته یې مختلف قوانین وضعه کړل چې یې موخه په جگړه کې د اسلحو د کارولو مدیریت او د جگړې د اغېزو محدودول دي.^{۴۶}

۴- شلمه پېړۍ: نړیوال قانون په نوې جامه کې

شلمه پېړۍ د نړیوال قانون تاریخ کې ځانگړی اهمیت لري. همدغه موده کې نړیوال قانون معاصره څېره خپله کړه او پر ټوله نړۍ، په زور یا په رضا، پلي شو او په رښتینې معنا یې د نړیوال قانون رنګ واخیست. د شلمې پېړۍ په پېل کې، د څو کنفرانسونو او ناستو په پایله کې ځینې هېوادونه دې نتیجې ته ورسېدل چې د شخړو هوارولو له پاره باید یوه نړیواله محکمه جوړه کړي. په ۱۹۲۱ م کال کې دوی د نړیوال عدالت دایمه محکمه تاسیس کړه چې له دویمې نړیوالې جگړې وروسته په ۱۹۴۶ م کال کې بیا د عدالت نړیوالې محکمې ته واوښته.^{۴۷} د نړیوال قانون په پرمخ بېولو او پراخولو کې د عدالت نړیوالې محکمې او تر دې مخکېنيو محکمې رول ډېر واضح دی.

د شلمې پېړۍ تر ټولو مهمې حادثې دوه نړیوالې جگړې دي چې له امله یې نړۍ کې ډېر بدلونونه رامنځ ته شول. د لومړۍ نړیوالې جگړې په نتیجه کې عثماني خلافت سقوط وکړ او پراخه ځمکه اروپایي ځواکونو ته پاتې شوه. د ۱۹۱۹ م کال د سولې تړون په نتیجه کې د ملتونو مجمع (League of Nations) ایجاد او په نړۍ کې نوی نظم پلي شو.^{۴۸}

د لومړۍ نړیوالې جگړې په نتیجه کې اروپایي قدرتونو د آسیا او افریقا پر ډېره برخه واکمن شول. د ملتونو مجمع دوی ته اجازه ورکړه چې دغو ځمکو کې د مډېټ mandate په نامه یو سېستم یې رامنځ ته کړي. د دغه سېستم له مخې دوی ویل چې په دغو «غیر متمدنو»

45 Starke, *Introduction to International Law*, 11.

46 Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, 22-23.

47 Starke, *Introduction to International Law*, 12.

48 Shaw, *International Law*, 30.

سيمو کې خلک روزي تر څو راتلونکي کې د هېواد چارې اداره کړي. په دغه ترتيب غربي نړيوال نظم او د حکومتدارۍ سېستمونه تر آسيا او افريقا پورې ورسېدل.^{۴۹} دغه راز نړيوال قانون ته د شلمې پېړۍ يوه بله ستره ډالۍ د کار نړيوال سازمان يا International Labor Organization و. دغه سازمان له لومړۍ نړيوالې جگړې وروسته جوړ شو او تر ننه فعال دی. د کار نړيوال سازمان د کارگرو په اړه په سلگونو قوانين وضعه کړي دي او په دغه برخه کې يې تاثير د پام وړ دی.^{۵۰}

د ملتونو مجمع چې د کومې موخې له پاره جوړ شوی و، په هغې کې ناکام شو او نړۍ د يوه بل ستر او تباه کونکي جنگ پر لور روانه شوه. دويمه نړيواله جگړه چې په ۱۹۳۹م کال کې پيل شوه چې په نتيجه کې يې د ملتونو مجمع سقوط او نړۍ نږدې پنځه کاله د دغې سترې جگړې په اور کې وسوځېده. د دويمې نړيوالې جگړې له پای ته رسېدو وروسته د ملگرو ملتونو سازمان رامنځ ته شو او د نړيوال قانون په تاريخ کې يو نوی څپرکی پيل شو.^{۵۱}

خو د دوو نړيوالو جگړو تر منځ يوه ډېره مهمه پېښه په ۱۹۲۸م کال کې د پاریس تړون (Kellogg-Briand Pact) دی چې د جرمني، امريکا او فرانسې لخوا په يوه ورځ لاسليک شو او وروسته، د افغانستان په شمول، نورو هېوادونو يې هم غړيتوب تر لاسه کړ. په دغه

^{۴۹} کله چې لومړۍ نړيواله جگړه کې جرمني او عثماني خلافت ماتې وخوړه نو ايتلافي ځواکونو د عثماني خلافت خاوره او د جرمني مستعمرې په خپلو کې سره وپېشلې او د ملتونو ادارې (League of Nations) د دې په پلمه دوی ته پر دغو سيمو د واکمنۍ اجازه ورکړه چې د دغو سيمو خلک نه شي کولای په خپله ځان اداره کړي؛ نو ايتلافي او بريالي ځواکونه بايد په دغو سيمو کې مشران وروزي چې راتلونکي کې د دولت چارې اداره کړي. د خلافت مختلفې سيمې او د جرمني مستعمرې د A, B او C په درېو برخو ووېشل شوې. A برخه کې عراق، اردن، سوريې او د لبنان ځينې برخې او فلسطين برتانيې ته ورکړل شول. پاتې لبنان او سوريه فرانسوي استعمار ته ورکړل شوې. B برخه کې د جرمني افريقايي مستعمرې وې چې د برتانيې او بلجيم ترمنځ ووېشل شوې. C برخه هم په همدغه ډول ووېشل شوه. برتانيې دغه راز پر مصر، يمن، د صومال پر ځينو برخو او سوډان هم واکمني کوله. بلې خوا فرانسې الجزاير، تونس، مغرب او جيبوتي هم نيولې وه. دغه راز ايتاليوي استعمار ليبيا او سوډان نيولی و. د اسلامي نړۍ نوره برخه هم په دغه شکل غربي اروپايي استعمار برخه وه. ځينو هېوادونو کې ځآيي عربي رسم الخط هم په استعماري بدل شو او د تاريخ، دين او فرهنگ د بدلولو هڅې وشوې. خو په شلمه پېړۍ کې کله چې دغه سيمو له استعمار څخه آزادي واخيسته نو مستعمرينو په کې داسې خلک واکمنان کړل چې دوی ته نږدې خلک و او د دوی د گټو مخه يې نه نيوله. جلالی، شرق او غرب، ۲۱-۲۲.

^{۵۰} Starke, *Introduction to International Law*, 12.

^{۵۱} Shaw, *International Law*, 31.

تړون کې د نړيوال قانون په تاريخ کې لومړۍ وار و چې جگړه ناسم کار وبلل شو او د ملي پاليسي په توگه ترې له کار اخيستلو ممانعت اعلان شو.^{۵۲} له دې تړون څخه په ضمني توگه دا استنباط هم کولای شو د ځاني دفاع پراخه تفسير يې محدود نه کړي.^{۵۳} د مثال په توگه انگلستان په ټوله امپراتوري کې د خپلو گټو ساتلو لپاره د ځواک کارولو ته د ځاني دفاع چتر ورکاوه.

د ملگرو ملتونو ادارې له جوړېدو سره، تر ډېره بريده، په دويمه نړيواله جگړه کې د گټونکو هېوادونو په خوښه نړيوال نظم جوړ شو. په ټوله کې، د ۱۹۴۵م کال سان فرانسيسکو کنفرانس په ترڅ کې له ډېرو بحثونو وروسته پرېکړه وشوه چې نوی نړيوال نظم به پر بشري حقونو ولاړ وي او د ملگرو ملتونو اصول به پر سوله او امنيت څرخېږي.^{۵۴} د منشور له مخې، د امنيت شورا،^{۵۵} چې د ملگرو ملتونو تر ټولو مهمه او اجرائي برخه ده، اصلي دنده په نړۍ کې د سولې

⁵² Article I: The High Contracting Parties solemnly declare in the names of their respective peoples that they condemn recourse to war for the solution of international controversies, and renounce it as an instrument of national policy in their relations with one another.

ژباړه: "غړي هېوادونه د خپلو ملتونو په نوم په کلکه اعلان کوي چې د نړيوالو شخړو د حل لپاره جگړه غندي او يو له بل سره د اړيکو په ترڅ کې د جگړې څخه د ملي پاليسۍ په توگه گټه اخيستل ردوي". دا تړون ځکه ناکام شو چې نه يې جگړه غيرقانوني اعلان کړه، او نه يې د تړون د انفاذ ميکانيزم واضح کړ. د نور تفصيل لپاره، وگورئ: *Renunciation of War as an Instrument of National Policy* (Kellogg-Briand Peace Pact Or Pact Of Paris) برېښنايي پته: <https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ustoo0002-0732.pdf> (وکتل شو: ۲۰۱۹.۱۲.۲۵).

⁵³ Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, 24.

^{۵۴} د ملگرو ملتونو څلور موخې د ملگرو ملتونو سازمان منشور په خپله لومړۍ ماده کې واضح کړي دي. د سولې او امن ټينگول، د هېوادونو تر منځ د مساوات او خپلواکۍ پر بنسټ دوستانه اړيکې غځول، د هېوادونو تر منځ د ملگرتيا احساس پياوړی کول تر څو نړيوال اقتصادي، ټولنيز، کلتوري، او بشري مشکلاتو لپاره د حل لاره ولټول شي، د ملگرو ملتونو د موخو د ترلاسه کولو لپاره يو نړيوال فورم رامنځ ته کول د ملگرو ملتونو موخې دي. د نور تفصيل او د منشور شاليد لپاره، وگورئ: *The San Francisco Conference*, 1945، برېښنايي پته: <https://www.un.org/en/sections/history-united-nations-charter/1945-san-francisco-conference/> (وکتل شو: ۲۰۱۹.۱۲.۲۵).

^{۵۵} ملگري ملتونه دغه شپږ اساسي ارگانونه لري: ۱. عمومي اسامبله، ۲. امنيت شورا، ۳. اقتصادي او ټولنيزه شورا، ۴. د قيموميت شورا، ۵. عدالت نړيواله محکمه، ۶. دار الانشاء (سکرټريت). خو د امنيت شورا تر ټولو با

او امنیت ساتل دي. د امنیت شورا پنځلس غړي لري او هر غړی یې یوه رایه لري.^{۵۶} خو د ټولو غړو د رایې ارزښت یو ډول نه دی. د دغو پنځلس غړو څخه پنځه غړي، امریکا، روسیه، چین، فرانسه او انگلستان، دایمي غړیتوب لري.^{۵۷} دایمي غړو د ملگرو ملتونو د جوړېدو پر مهال دا مقام تر لاسه کړی وو او ستر امتیاز یې د ویتو حق دی. معنا دا چې هر یو کولای شي چې د دغه حق په کارولو د امنیت شورا کې د هرې پرېکړې مخه ونیسي. کله چې پرېکړه ترسره کېږي، د پنځو دایمي غړو په گډون باید ننه هېواده پرېکړه تایید کړي.^{۵۸} په دغه ترتیب د ملگرو ملتونو د سازمان په امنیت شورا کې د نړۍ نور ستر تمدنونه له پامه وغورځول شول او د نړۍ مشري همدغو شو هېوادونو ته وسپارل شوه.

له پنځو دایمي غړو پرته نور هېوادونه د عمومي اسامبلې له خوا د امنیت شورا ته ټاکل کېږي.^{۵۹} دوی هر یو دوه کلنه دوره لري او له دوه کلو وروسته یې ځای بل هېواد نیسي. په لومړیو کې غیر دایمي غړي شپږ وو، خو په ۱۹۶۶م کال کې په منشور کې بدلونونه رامنځ ته شول او دا موده لسو غړو ته وغځېده.^{۶۰} د یادولو وړ ده چې له ۱۹۸۵م کال را په دې خوا، د امنیت شورا پر ترکیب نیوکې ډېرې شوې او د بدلون له پاره وړاندیزونه هم شوي دي.^{۶۱} عمومي اسامبله کې که څه هم د ملگرو ملتونو ټول غړي برخه لري، خو هغه اجرائي صلاحیتونه نه لري او د نړی د سولې او جگړې په باب سترې فیصلې نه شي کولای.

صلاحیت، مهم او مرکزي اورگان دی چې پنځه هېوادونه په کې اصلي او مرکزي رول لري. وگورئ، Shaw, *International Law*, 1206

56 The Security Council, United Nations. www.un.org/en/sc/ (Last accessed: 05.12.2019).

^{۵۷} غیردایمي غړي د جغرافې په لحاظ ټاکل کېږي. افریقا او آسیا ۵ غړي، لاتین امریکا ۲ غړي، شرقي اروپا ۱ غړی، او غربي اروپا/نورې سیمې ۲ غړي په امنیت شورا کې د استازیتوب لپاره وریښي. وگورئ، How are the non-permanent members of the Security Council selected? برېښنایی پته: <http://ask.un.org/faq/14382> (وکتل شو: ۲۰۱۹.۱۲.۲۵)

⁵⁸ Shaw, *International Law*, 1206.

⁵⁹ Starke, *Introduction to International Law*, 558.

⁶⁰ Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, 373.

⁶¹ Starke, *Introduction to International Law*, 558.

پروفیسر مایکل اکرست (۱۹۴۰-۱۹۸۹) په خپل کتاب^{۶۲} کې د ۱۹۷۰م د دوستانه اړیکو اعلامیې په استناد د ملگرو ملتونو د منشور مهم اصول په لاندې ډول لیکلي دي:

- ۱- د دولتونو پر ضد د ځواک پر کارونې او گواښ عمومي بندیز^{۶۳}
- ۲- د دولتونو تر منځ شخړې باید له سوله ییزې لارې په داسې شکل حل شي چې نړیوالې سولې او امنیت ته گواښ نه وي^{۶۴}
- ۳- دولتونه مسؤول دي چې د هېڅ بل دولت په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي^{۶۵}
- ۴- دولتونه مکلف دي چې له منشور سره سم په خپل منځ کې همکاري وکړي^{۶۶}
- ۵- خلک د مساوي حقونو او د خود ارادیت (خپلواکۍ) حق لري
- ۶- دولتونه له حاکمیت برخمن دي او په دې کې ټول سره مساوي دي^{۶۷}
- ۷- دولتونه باید د منشور مطابق خپل و جایب ترسره کړي.^{۶۸}

امریکايي سیاستوال او د سیاسي علومو پروفیسر، هنري کسپنجر لیکي چې د ځوانۍ پر مهال مې د امریکا له ولسمشر، ترومن، خڅه پوښتنه وکړه چې ستره بریا دې څه ده. هغه یې ځواب کې وایي چې ستره بریا یې دا ده چې په دویمه نړیواله جگړه کې یې خپلو دوښمنانو ته ماتې ورکړه او بېرته یې د ملگرو ملتونو پر نامه یوه مېز باندې سره راټول کړل. معنا دا چې ملگري ملتونه په نړۍ کې د دغو سترو قدرتونو غوښتنې تمثیلوي او د دوی د گټو پر اساس نړیوال نظم جوړوي.^{۶۹} که څه هم مسلمان هېوادونه د یو جلا تمدن په استازیتوب د ملگرو ملتونو

⁶² *Ibid.*, 32.

⁶³ څلورمه فقره، دویمه ماده، د ملگرو ملتونو منشور. د بشپړ متن لپاره، برېښنایي پته: <https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf> (وکتل شو:

۲۰۱۹.۱۲.۲۵)

⁶⁴ دریمه فقره، څلورمه ماده، د ملگرو ملتونو منشور

⁶⁵ اوومه فقره، څلورمه ماده، د ملگرو ملتونو منشور

⁶⁶ پنځمه ماده، څلورمه ماده، د ملگرو ملتونو منشور

⁶⁷ لومړۍ فقره، څلورمه ماده، د ملگرو ملتونو منشور

⁶⁸ دویمه فقره، څلورمه ماده، د ملگرو ملتونو منشور

⁶⁹ جلالې، شرق او غرب، ۱۶.

په غونډو کې گډون کوي، خو اکثریت له نورو سره دی او هغه کارونه چې اکثریت يې تر سره کول غواړي تصویبېږي. ځکه نو، د بېلگې په توگه، که د همجنسبازۍ د جواز په هکله بحث وي، او مسلمان هېوادونه يې د تصویب رایه ورنکړي، بیا هم د نورو هېوادونو د مثبتې رایې له امله جواز ورکول کېږي او له بېلابېلو لارو يې بیا د پلي کېدلو هلې ځلې کوي.^{۷۰}

د ملگرو ملتونو له رامنځ ته کېدو وروسته نړيوال قانون ډېر پرمختگ وکړ ځکه چې ملگري ملتونه د دغه قانون تر شا ولاړ او د پرمختگ لپاره يې هر ډول لارې چارې کاروي. د ملگرو ملتونو هڅې دي چې د نړيوال بشردوستانه قانون (International Humanitarian Law)، د بشري حقونو نړيوال قانون (International Human Rights Law) او نړيوال جنایي قانون (International Criminal Law) پر گډون د بې شمېره قوانينو اساسات او تړونونه وضعه شول او نړيوال قانون هر اړخيز پرمختگ وکړ.

۵- د نړيوال قانون راتلونکی

پورته مو ولوستل چې د نړيوال قانون معاصره بڼه له دوو نړيوالو جگړې را په دې خوا جوړه شوې ده. دا هغه وخت وو چې د درېيمې نړۍ اکثریت هېوادونه پکې د اروپايي هېوادونو مستعمرې وې او له دې امله، د نړۍ ډېرې برخې د نړيوال قانون په جوړښت کې کوم رول و نه لوباوه. پر دې اساس، د دغو هېوادونو ځينې مشران وايي چې موږ د نړيوال قانون جوړولو کې کوم رول نه دی لوبولی، نو ولې يې باید ومنو.^{۷۱} دا چې له دويمې نړيوالې جگړې وروسته خو محدود هېوادونه گټونکي وو، دوی د ملگرو ملتونو جوړښت کې اساسي رول ولوباوه او

^{۷۰} د نړيوالو او ملي قوانينو ترمنځ د ارتباط په هکله يوه نظريه د (coordinationism) په عنوان يادېږي. د دې نظريې منونکي په دې باور دي چې د ملي او نړيوال تړون ترمنځ توپير څه معنی نلري، ځکه نو هېوادونه مکلف دي چې خپل ملي قوانين د نړيوال قانون په رڼا کې وضع، تفسير او پلي کړي. دا نظريه د بشري حقوقو او د هيومانيزم يا انسان پرستۍ د مکتب لخوا ډېره ستايل شوې او هغوي يې په هره موضوع کې د مطرح کولو هڅه کوي. که د دوي نظر په اسانه ژبه وړاندې کړو نو دوی وايي چې که چېرته په نړيواله کچه يو حق منل شوی وي او خلک ترې گټه پورته کوي نو باید هېوادونه خپل ټول قوانين، حتی اساسي قانون، او عرفونه داسې ترتيب کړي چې نوموړی حق ومنل او پلي شي. د لا تفصيل لپاره، وگورئ، احمدخالد حاتم، عمومي نړيوال قانون: يوه پېژندنه (کابل: ۲۰۱۶)، ۴۱-۴۲.

^{۷۱} Malanczuk, Akehurst's Modern Introduction to International Law, 28-29.

ځان ته يې د امنيت شورا له لارې يو ستر قدرت ورکړ چې د نړۍ په راتلونکو تصميمونو کې مهم رول لوبوي. د امنيت شورا د دايمي غړو د ويتو حق په نامه د هرې پرېکړې مخالفت کولای شي^{۷۲} او عموماً يې دغه هېوادونه د خپلو ځانگړو گټو د ساتلو لپاره کاروي.^{۷۳}

دا هغه څه دي چې په نړۍ کې ورو ورو ورسره مخالفتونه په زياتېدو دي. اردوگان په ډاگه د ويتو حق سره مخالفت څرگند کړ او وار وار يې ويلي دي چې نړۍ اوس د پخوا په څېر نه ده چې يوازې پنځه هېوادونه دې دغه حق ولري.^{۷۴} بلې خوا هندوستان، جاپان، جرمني او برازيل هم غواړي چې د امنيت شورا دايمي غړی شي. که څه هم امريکا د هند د غړيتوب ملاتړ کوي، فرانسه بيا د افريقا د غړيتوب ملاتړې ده.^{۷۵} ځينې هېوادونه نيکه کوي چې په دايمي غړو کې د اروپا دوه غړي شته خو د افريقا او لاتين امريکا استازيتوب پکې نشته.^{۷۶} دغه راز د نړۍ ډېر هېوادونه له ويتو حق سره مخالف دي، ځکه د دې له امله په نړۍ کې بې عدالتي

⁷² Ademola Abass, *International Law: Text, Cases, and Materials* (Oxford: Oxford University Press, 2014), 21.

^{۷۳} امريکا د اسراييل په اړه ۴۳ ځلي د ملگرو ملتونو د امنيت شورا تصميمونه ويتو کړي دي. د نور تفصيل لپاره وگورئ، [The 43 times US has used veto power against UN resolutions on Israel](https://www.middleeasteye.net/news/43-times-us-has-used-veto-against-un-resolutions-on-israel) برېښنايي پته: [power-against-un-resolutions-israel](https://www.middleeasteye.net/news/43-times-us-has-used-veto-against-un-resolutions-israel) (وکتل شو: ۲۰۱۹.۱۲.۲۵).

^{۷۴} اردگان وار وار پر دغه خبره تينگار کړی دی. وروستی وار د ۲۰۱۹م کال د دېسمبر پر ۱۹مه نېټه د کوالالمپور په غونډه کې چې د نوي اسلامي ائتلاف په موخه رامنځ ته شوې وه، هغه هغه وويل چې مسلمانان د نړۍ نږدې دوه بليونه اوسېدونکي دي او د دوی د سرنوشت پرېکړه بايد د ملگرو ملتونو د امنيت شورا پنځه دايمي غړو په لاس کې نه وي. د ډېرو معلوماتو له پاره:

Gozde Bayar, "Fate of World's Muslims Not in Hands of 5 Countries," *Anadolu Agency*. Available online at: <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/fate-of-worlds-muslims-not-in-hands-of-5-countries/1677866> (Last accessed: 25.12.2019).

^{۷۵} وگورئ، Background on Security Council Reform. برېښنايي پته: <https://www.globalpolicy.org/security-council/security-council-reform/membership-including-expansion-and-representation.html> (وکتل شو: ۲۰۱۹.۱۲.۲۵).

^{۷۶} د معلوماتو لپاره، وگورئ، Should The UN Security Council Be Expanded? برېښنايي پته: <https://globalsolutions.org/should-the-un-security-council-be-expanded/> (وکتل شو: ۲۰۱۹.۱۲.۲۵).

رواج شوې ده. د نړيوال قانون مهم ليکوال، مارټن ډکسن، هم دا توقع لري چې راتلونکي کې
 بنايي د امنيت شورا دايمي غړي له پنځو څخه ډېر شي او د ويتو حق له منځه لاړ شي.^{۷۷}
 خو اوسنی نړيوال قانون يوازې د امنيت شورا او ويتو په برخه کې ستونزې نه لري، بلکې د
 دغه قانون معاصره عمومي بڼه اروپايي او غربي ده. نور فرهنگونه او تمدنونه يې جوړښت
 کې ډېر سهيم نه دي چې دا يې راتلونکي ته يو گواښ جوړوي. د مثال په توگه، د مسلمانانو
 نړيوال قانون چې د فقه کتابونو کې د کتاب السیر په نامه يادېږي، د اوسني نړيوال قانون له
 عمومي شکل سره په ټکر کې دی. اسلامي قانون نړۍ د عقيدې پر بنسټ ویشي. همدغه
 ویش لامل دی چې مسلمانان يو ملت، او نور بيا بل ملت گڼي. د دغو دوو ملتونو تر منځ بيا
 د اصولو اختلاف شتون لري چې دغه اصول د هر يو ملت د نظم څرنگوالي تعيينوي. خو
 اوسنی نړيوال قانون په ملت-دولت او ويستفاليایي ماډل ولاړ دی^{۷۸} او په ټول نړيوال قانون
 کې يوازې د کفالت اصل له اسلامي تمدن څخه اخيستل شوی دی.^{۷۹} دا په داسې حال کې
 ده چې د ملگرو ملتونو منشور صراحت کوي چې د نورو تمدنونو اصول د نړيوال قانون
 سرچينه بلل کېږي.^{۸۰} پر مسلمانانو سربېره، چين هم ځان يو تمدن بولي او خپل ځانگړي
 اصول لري چې په نړيوال نظم کې منعکس شوي نه دي. دا چې ويل کېږي چې په نړۍ کې
 ځواک او قدرت له اروپا او غرب څخه د آسيا پر لور روان دی،^{۸۱} که دغه کار وشي او د نړۍ

⁷⁷ Martin Dixon, *Textbook on International Law* (London: Blackstone, 2000), 19.

^{۷۸} د تفصيلاتو له پاره وگورئ:

Jalaly, "Analysis of Origin, Development and Nature of Islamic International Law."

^{۷۹} فقره ۳، ماده ۲۰، د ماشومانو د حقوقو کنوانسيون. د بشپړ متن لپاره، وگورئ،

1990 of the Child برېښنايي پته:

<<https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/crc.pdf>> (وکتل شو:

۲۰۱۹.۱۲.۲۵)

^{۸۰} فقره ۱، ماده ۳۸، د ملگرو ملتونو منشور.

⁸¹ Mehmet Halil Mustafa Bektaş, Examining the Possibility of an Eastphalian International Order, *SİYASAL: Journal of Political Sciences*, 26:2 (2017), 111-130.

واکمني د آسیایې هېوادونو لاس ته ورشي، د اوسني نړیوال قانون عمومي شکل کې ښایي ډېر بدلونونه ولیدل شي.^{۸۲}

د جهاني نړیوال قانون پر ځای د سیمه ییز نړیوال قانون ځای پر ځای کېدل یوه بله موضوع ده چې راتلونکې نړیوال قانون بدلولای شي.^{۸۳} معنا دا چې نړۍ کې هره خوا سیمه ییز قدرتونه په جوړېدو دي او دا د نړیوالتوب لپاره مشکل راولاړولای شي. که څه هم ځینې پوهان د واحد نړیوال دولت خبرې کوي او وایي چې نړۍ د یوه دولت پر لور روانه ده او همدا د سولې او آرامۍ د تر لاسه کولو ښه لار ده،^{۸۴} خو ځینې نور پر دې باور دي چې ښایي راتلونکې کې سیمه ییز ځواکونه دومره زورور شي چې په نړۍ کې د دولتونو ځای ونيسي. د مثال په توګه اروپایي هېوادونه اروپایي اتحاديې سره راټول کړي، په عربي خلیج کې د خلیجی هېوادونو اداره ده، په افریقا کې افریقایي اتحادیه او په جنوبي آسیا کې سارک او آسیان سازمانونه همخه کوي چې څو هېوادونه یو ځای کړي او یو قدرت جوړ کړي. دغه قدرتونه بیا لازمه نه ده چې د ملګرو ملتونو اصول او تګلاره ومني، او د سیمه ییزو منافعو په رڼا کې به نوي اصول او اساسات رامنځ ته کوي. کله نا کله خو داسې هم کېږي چې سیمه ییز قوانین له نړیوال قانون سره په ټکر کې واقع شي. دلته پوښتنه رامنځ ته کېږي چې دغه ډول حالاتو کې باید کوم قانون پلی شي. ځینې وایي چې وروستی قانون پخوانی قانون له منځه وړي او ځینې بیا نور حلونه وړاندې کوي.^{۸۵}

^{۸۲} په نړۍ کې چین د راپورته کېدونکي ځواک په توګه ورځ په ورځ مطرح کېږي او چین د غرب پر ډېری تصوراتو باور نه لري. چین پر ملت-دولت هم باور نه لري چې د اوسني نړیوال نظم او نړیوال قانون مهم مفهوم دی. چین خپل هېواد ملت-دولت نه بلکې تمدني دولت بولي. د ډېرو تفصیلاتو له پاره:

“Civilization State versus Nation-State” in *Süddeutsche Zeitung*, Available online at: <martinjacques.com/articles/civilization-state-versus-nation-state-2/> (Last accessed: 25.12.2019).

^{۸۳} *Ibid.*

^{۸۴} Conway W. Henderson, *Understanding International Law* (West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.), 109.

^{۸۵} Tim Hillier, *Sourcebook on Public International Law* (London: Cavendish Publishing Limited, 1998), 57-58.

پايله

اوسنی نړيوال قانون په دغه پراخ او پرمختللي شکل د اروپايي مسيحي تمدن لاسته راوړنه ده. که څه هم د نړيوال قانون ځينې اصول له پخوا شته وو او له ميلاد مخکېنيو تمدنونو هم مراعاتول، خو په اوسني شکل دغه پراخ او پرمختللی قانون ايله څلور سوه کاله تاريخ لري او اروپا يې د زېږېدو او غوړېدو ټاټوبي دی. اوسنی نړيوال قانون په شته شکل کې په اروپا کې د ويستفاليا تړون له لاسليکېدو سره پيل شوی دی او د وخت په تېرېدو پراخ شوی دی. په پيل کې دغه قانون تر ډېره د اروپايي هېوادونو ترمنځ پلي کېده، خو کله چې اروپايي هېوادونه زورور شول او نوره نړۍ يې د استعمار لاندې کړه، دوی دغه قانون له ځان سره نورې نړۍ ته يور. ډېر هېوادونه له خپلو دولتي سېسټمونو څخه پرې شول او مجبور کړی شول چې اروپايي ملت-دولت سېسټم ومني. د عثماني خلافت له سقوط او دويمې نړيوالې جگړې وروسته د ملگرو ملتونو اداره جوړه شوه چې د دغه نړيوال قانون پر ټوله نړۍ د پلي کېدو لاره يې پرانيسته. استعماري دورې او د ملگرو ملتونو جوړېدو د نړيوال قانون په نړيوال کېدو کې مهم رول ولوباوه، او نوره نړۍ يې په دغه ترتيب د خپل نظم د منلو له پاره مجبوره کړه چې تر ننه همدا سېسټم مخ پر وړاندې ځي. خو د دغه نړيوال قانون راتلونکی هم له ننگونو سره مخ ښکاري. مسلمانان د نړۍ مهمه برخه پر دغه سېسټم باور نه لري او پردی ورته ښکاري او دغه راز چين او هند، چې هر يو يې له ميليارديات نفوس لري، پر دغو ارزښتونو باورمن نه دي له نورو ننگونو تر څنگه د نړيوال قانون راتلونکی له گواښ سره مخ کوي.